

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Хамрохужаева Ситорабону Темур кизи

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

